

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

SYNTACTIC TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION OF WORKS OF ART

ЕЛЕЕВА КАРИНА АРТУРОВНА,
Кабардино-Балкарский государственный университет.

ELEEVA KARINA ARTUROVNA,
Kabardino-Balkarian State University.

Статья посвящена синтаксическим трансформациям на уровне предложения и случаям их применения. Рассматриваются переводческая деятельность, трудности с которыми сталкивается переводчик, а также пути их решения путем применения синтаксических трансформаций. Приводится классификация синтаксических трансформаций, в которой учитываются основные межъязыковые грамматические осложнения и приемы преобразования синтаксических единиц английского и русского языков. Данные трансформации анализируются на основе художественных произведений. Определяется значимость применения синтаксических трансформаций при осуществлении художественного перевода. В результате исследования выявлены наиболее частотные синтаксические трансформации при переводе.

The article is devoted to syntactic transformations at the sentence level and the cases of their application. The article considers translation activities, difficulties faced by the translator, as well as ways to solve them through the use of syntactic transformations. The classification of syntactic transformations is given, which takes into account the main interlanguage grammatical complications and techniques for converting syntactic units of English and Russian languages. These transformations are analyzed on the basis of artistic works. The significance of the use of syntactic transformations in the implementation of literary translation is determined. As a result of the study, the most frequent syntactic transformations in translation were identified.

Ключевые слова: *перевод, художественный перевод, переводческие трансформации, синтаксические трансформации.*

Key words: *translation, literary translation, translation transformations, syntactic transformations.*

Перевод является смыслообразовательной деятельностью, и автор не рассматривает любую деятельность как перевод, если она не приводит к созданию смысла. Можно сказать, что это работает для любого дискурса и зачастую, конечным продуктом любой дискурсивной деятельности является осмысленный текст. Перевод отличителен тем, что это целенаправленное создание смысла.

После завершения Второй Мировой войны переводческая деятельность стала особо актуальна. Этому послужило активное распространение глобализации, страны открывались друг для друга, люди путешествовали и взаиморазвивали свои страны и экономики. Для успешного взаимодействия и взаимопознания культур была особо важна переводческая деятельность, именно это и дало основание некоторым зарубежным авторам, изучающим пере-

вод, называть это время "веком перевода" [5, с. 4].

По Нелюбину Л.Л., перевод – это истолкование словесных (вербальных) знаков одного языка словесными (вербальными) знаками другого языка (другой знаковой системы) [4, с. 4].

Ввиду существования различных жанров текста, переводческие жанры варьируются. Так, в зависимости от жанра оригинального текста и задач, встающих перед переводчиком, он будет использовать различные методы и приемы для осуществления качественного перевода.

Основной целью художественного произведения является оказание определенного эстетического воздействия, создание художественного образа. И основной целью художественного перевода будет достижение того же эмоционального и эстетического воздействия на реципиентов в культуре языка перевода, какое данное художественное произведение оказало в оригинале.

Осуществляя свою работу, переводчик встречается с некими трудностями, которые ему приходится преодолевать. Проблема переводимости-непереводимости является одной из них. Данная проблема всегда волновала переводчиков-теоретиков и практиков.

Принято считать, что язык и культура взаимосвязаны и определяют друг друга, что в каждом языке есть своя неповторимая «картина мира». В таком случае встает вопрос «возможно ли перевести текст, если другая культура имеет свое отличное от других видение мира?» Несмотря на то, что каждый конкретный язык неповторим в своей своеобразии, это не создает невозможность художественного перевода. Перевод возможен, однако не существует такого явления, как полная переводимость. Осуществляя художественный перевод, переводчику следует стремиться переводить не с языка на язык, а из культуры в культуру.

Известный специалист в области перевода и переводоведения, представитель школы лингвистической теории перевода В.Н. Комиссаров отмечает, что ввиду несовпадения языковых систем и эстетических норм иностранных культур, приходится заменять некоторые детали оригинала произведения другими, возникающими только в переводе, однако подчеркивает, что искусство переводчика художественной литературы состоит и в том, чтобы держаться при этом в границах, допускаемых исходным текстом [3, с. 40-42].

В каком-то смысле переводчик художественного текста не столько переводит текст, сколько воссоздает новый текст на переводящем языке, придерживаясь его норм и правил. В этом ему помогают различные переводческие трансформации.

Существует множество определений переводческих трансформаций, однако специалисты в области теории перевода все еще не пришли к общему мнению относительно самой сущности понятия трансформации. Этим и объясняется большое количество классификаций, предложенных учеными, отличающихся друг от друга.

Основополагающим принято считать определение Л.С. Бархударова ввиду того, что оно наиболее точно отражает сущность вопроса:

«Переводческие трансформации – это те многочисленные и качественно разнообразные межъязыковые преобразования, которые осуществляются для достижения переводческой эквивалентности («адекватности перевода»), несмотря на расхождения в формальных и семантических системах двух языков» [1, с. 6].

Переводческие трансформации – это технические приёмы преобразования элементов оригинального текста с целью достижения эквивалентности перевода, то есть сохранения равенства содержательной, семантической, стилистической и функционально-коммуникативной информации в оригинале и переводе.

Согласно А.И. Клишину, нет необходимости применять трансформации в процессе перевода на каждом шагу, т.к. этот переводческий метод используется только в случае необходимости. Поскольку структуры многих английских и русских предложений совпадают.

Синтаксические трансформации нами определяются как изменения синтаксических функций слов и словосочетаний, перестройка синтаксических конструкций. Они используются ввиду различности синтаксического строя в разных языках для того, чтобы в переводящей культуре достичь эффекта аналогичного оригинальному.

Наиболее приемлемой мы считаем классификацию синтаксических трансформаций Т.Р. Казаковой, в которой учитываются основные межъязыковые грамматические осложнения и приемы преобразования синтаксических единиц английского и русского языков. Данная классификация включает в себя:

- Нулевой перевод
- Функциональную замену
- Перестановку компонентов предложения
- Распространение
- Стяжение
- Антонимический перевод
- Добавление
- Опущение [2, с. 12-22].

Нами был проведен анализ коротких рассказов С. Моэма *“The Three Fat Women of Antibes”* – «Три полные дамы в Антибах» (перевод А. Николаевской), а также *“The Rain”* – «Дождь» (перевод И. Гуровой). Целью данного анализа является выявление в этих художественных текстах синтаксических трансформаций на уровне предложения и включения их в актуальную классификацию.

Нулевой перевод применяется в условиях синтаксической или лексико-семантической неуместности воссоздания исходной формы в единицах переводящего языка. Приведем примеры:

“One was called Mrs Richman and she was a widow” (*“The Three Fat Women of Antibes”*) – «Одну звали миссис Ричман, она была вдовой» (пер. А. Николаевской) [6, с. 9].

“When she was young and slender she had liked it well enough” (*“The Three Fat Women of Antibes”*) – «Когда она была юной и стройной, оно ей очень нравилось» (пер. А. Николаевской) [6, с. 9].

Данное предложение было переведено с английского языка на русский язык без каких-либо изменений путем нулевой трансформации. Это представилось возможным ввиду того, что семантико-грамматическая структура оригинала совпадает с семантико-грамматической структурой перевода. Стилистические характеристики и контекст, в котором употребляются предложения исходного и переводного текста, также совпадают.

Функциональная замена используется при частичном несовпадении структурно-семантических свойств той или иной синтаксической единицы в исходном и переводящем языках. Например:

“It was nearly bedtime and when they awoke next morning land would be in sight.” (*“The rain”*). – «Скоро время ложиться, а завтра, когда они проснутся, уже будет видна Земля» (пер. И.Гурова) [7, с. 15].

В данном предложении переводчик прибег к замене фразы *“would be in sight”* синтаксическим предикатом «будет видна», при этом меняется порядок слов в предложении, так как для данного типа предложения в русском языке прямой порядок слов не требуется.

“...he felt already better for the journey” (*“The rain”*). – «путешествие уже принесло ему заметную пользу» (пер. И.Гуровой) [7, с. 15].

Здесь, подстраиваясь под синтаксический строй переводящего языка, переводчик произвел следующие замены: поставил дополнение на место и роль подлежащего, а подлежащее

в качестве дополнения, таким образом развернув ситуацию и посмотрев на нее с другого конца.

“Since some of the passengers were leaving the ship next day at Pago-Pago they had had a little dance that evening” (“The rain”). – «Так как на следующее утро некоторым пассажирам предстояло сойти в Паго-Паго. Вечером на корабле были устроены танцы». (пер. И.Гуровой) [7, с. 15].

В данном примере переводчик заменил одно сложное предложение двумя простыми, и во втором предложении была произведена замена личного предложения на безличное. К тому же здесь же было применено дополнение, переводчик добавил слово «корабль», взяв его из предыдущего предложения, где оно было опущено при переводе.

“When he came on deck next morning they were close to land” (“The rain”). – «Когда на следующее утро доктор вышел на палубу, земля была совсем близко» (пер. И.Гуровой) [7, с. 16].

Для этих примеров была применена такая же трансформация по замене подлежащего и дополнения, благодаря чему поменялся деятель.

“When he sat down under the light and took off his hat you saw that he had very red hair, with a bald patch on the crown, and the red, freckled skin which accompanies red hair; he was a man of forty, thin, with a pinched face, precise and rather pedantic; and he spoke with a Scots accent in a very low, quiet voice”. – «Когда он сел под фонарем и снял шляпу, оказалось, что у него огненно-рыжие волосы, плешь на макушке и обычная для рыжих людей красноватая веснушчатая кожа. Это был человек лет сорока, худой, узколицый, аккуратный и немного педант. Он говорил с шотландским акцентом, всегда негромко и спокойно». (пер. И.Гуровой) [7, с. 16].

Здесь произошло расщепление одного сложного предложения на несколько более коротких с целью облегчения восприятия предложения для читателей.

“They were all in the comfortable forties and they were all well off” (“The Three Fat Women of Antibes”) – «Им давно перевалило за сорок, все они были дамы состоятельные» (пер. А.Николаевской) [6, с. 9].

В данном случае мы вновь наблюдаем замену определено-личного предложения безличным. А также переводчик заменяет фразу с прилагательным “in the comfortable” на глагол «перевалило», сочтя данное слово более приемлемым для русского текста.

Антонимический перевод употребляется в случае несовпадения логических характеристик исходного сказуемого и условной манифестации смысла в переводящем языке. Условия применения такого преобразования связаны с лексико-семантическим составом сказуемого. Это иллюстрируют следующие примеры:

“...there had arisen the intimacy of shipboard, which is due to propinquity rather than to any community of taste” (“The rain”) – «...завязалась пароходная дружба, возникающая не из-за близости взглядов и вкусов, а благодаря неизбежно частым встречам» (пер. И.Гуровой) [7, с. 15].

“...she and her husband were the only people on board with whom the Davidsons were willing to associate” (“The rain”). – «они с мужем были единственными людьми на борту, которых Дэвидсоны не сторонились» (пер. И.Гуровой) [7, с. 15].

“She said we were really the only people on the ship they cared to know” (“The rain”). – «Она сказала, что, кроме нас, им просто не с кем было бы здесь познакомиться» (пер. И.Гуровой) [7, с. 15].

“You never look for the best in people” (“The rain”).

«Ты ищешь в людях только дурное» (пер. И.Гуровой) [7, с. 15].

“You’ll hardly believe...”

«Не знаю, поверите ли вы...» (пер. И.Гуровой) [7, с. 17].

При переводе этих предложений переводчик И. Гурова чаще всего использовала антонимический перевод, меняя утвердительную форму предложения на отрицательную.

Перестановка компонентов предложения используется в случаях несовпадения традиций актуального членения предложения в исходном и переводящем языках.

"I've asked you over and over again not to joke about religion," answered his wife ("The rain"). – «Сколько раз я просила тебя не шутить над религией, - сказала его жена» (пер. И.Гуровой) [7, с. 15].

"Then he had seen his wife and Mrs. Davidson, their deck-chairs close together, in earnest conversation for about two hours ("The rain"). – «Затем он в течение двух часов смотрел, как его жена и миссис Дэвидсон, сдвинув шезлонги, вели оживленный разговор» (пер. И.Гуровой) [7, с. 17].

"It was their fat that had brought them together and bridge that had cemented their alliance ("The Three Fat Women of Antibes") – «Объединила их полнота, а бридж цементировал этот союз (пер. А. Николаевской) [6, с. 10].

В примерах предложений данного типа переводчики меняют тему и рему в предложениях местами, дабы соответствовать нормам русского языка.

Добавление применяется при наличии подтекста или имплицированных компонентов значения в исходном тексте, если переводящий язык или речевая традиция требуют их экспликации.

"...and in his ears hammered still the harsh notes of the mechanical piano ("The rain"). – «и в ушах у доктора все еще отдавались резкие звуки пианолы» (пер. И.Гуровой) [7, с. 15].

Переводчик достает из глубинного контекста тот факт, что мужчина был доктором и считает необходимым упомянуть это.

"After many years of married life he had learned that it was more conducive to peace to leave his wife with the last word ("The rain"). – «Долгие годы супружеской жизни убедили его, что ради мира в семье последнее слово следует оставлять за женой» (пер. И.Гуровой) [7, с. 15].

Рассмотрев данный предмет на предмет трансформации добавления, мы обнаружили словосочетание «в семье», использованное для конкретизации ситуации.

"'And for goodness' sake make certain of his bridge,' said Miss Hickson ("The Three Fat Women of Antibes") – «И умоляю, выясните сначала, играет ли он в бридж, прежде чем делать свой выбор (пер. А. Николаевской) [6, с. 9].

Опущение используется при наличии в исходном тексте избыточных элементов, которые должны быть имплицированы в соответствии с требованиями переводящего языка и речевой традиции.

"...she was American and she had divorced two husbands ("The Three Fat Women of Antibes") – «она была американкой, дважды разведенной» (пер. А. Николаевской).

В данном случае *"two husbands"* не переводится на русский, так как несет в себе исчерпывающий смысл, в русской лингвокультуре невозможно быть замужем за кем-то другим, кроме как за мужчиной

"As he walked past them backwards and forwards ("The rain"). – «Прохаживаясь мимо них» (пер. И.Гурова) [7, с. 17].

"Did you ever hear anything more dreadful?" ("The rain"). – «Ужасно, не правда ли?» (пер. И.Гурова) [7, с. 17].

В данных случаях примеры показывают свою лексическую избыточность, и переводчик принимает решение исключить подобные выражения из предложения на русском языке, так как они не несут основную идею и не заключают в себе смысл текста.

Таким образом, мы пришли к выводу, что синтаксические трансформации, будучи средствами передачи информации между культурами, широко и повсеместно используются

переводчиками. Они помогают воссоздать текст на переводящем языке, подстроив его под синтаксические и эстетические нормы языка перевода и сделав текст легче и понятнее для восприятия. В количественном соотношении наибольшее количество примеров, примененных синтаксических трансформаций, пало на различные виды замен.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бархударов Л.С. «Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода)». М., «Международ. отношения», 1975. 239 с.
2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб: Союз, 2002. 320 с.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высш. шк., 1990. 253 с.
4. Нелюбин Л.Л., Введение в технику перевода. М., 2007. 242 с.
5. Федоров А.В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). М.: Филология три, 2002. 230 с.
6. Моэм У.С. Полное собрание рассказов в 5 томах. Т. 4: М.: Захаров: пер. А. Николаевская, 2001. 496 с.
7. Моэм У.С. Дождь. Рассказы: составитель М. Лорие: пер. И. Гурова. М.: Изд. «Мир» 1964. 432 с.

© Елеева К.А., 2024.